

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ

**Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации.
Требования к построению, содержанию, оформлению и обозначению**

Ишанкулов Фирдавс Асрорович.

Старший преподаватель Кафедры
«Менеджмент качества и безопасность продукции»
Ташкентского химико-технологического института
Узбекистан. г. Ташкент

Анотация и ключевые слова:

В настоящем докладе применены следующие термины с соответствующими определениями:

технологический регламент (регламент): Основной технический документ, определяющий режим и порядок проведения технологического процесса (или его отдельных стадий) производства промежуточной или товарной продукции, безопасные условия работы, а также характеристики получаемой продукции.

изменение (регламента): Частичное изменение содержания, замена, исключение или добавление каких-либо положений в регламент, а также продление или ограничение срока его действия.

пересмотр (регламента): Разработка нового регламента взамен действующего с учетом всех ранее принятых изменений.

полупродукт: Вещество, полученное на одной или нескольких технологических стадиях производства и являющееся сырьем для следующих технологических стадий.

подлинник: Документ, оформленный подлинными установленными подписями и выполненный на материале, позволяющем многократное воспроизведение с него копий.

Примечание – В качестве подлинника обычно используется оригинал, оформленный подлинными подписями лиц, разработавших, согласовавших и утвердивших данный документ.

дубликат: Копия подлинника, обеспечивающая идентичность воспроизведения подлинника, выполненная на любом материале, позволяющем снятие с него копий.

копия: Документ, выполненный способом, обеспечивающим его идентичность с подлинником, и предназначенный для непосредственного применения в производстве.

учтённая копия: зарегистрированная копия, поставленная на абонентское обслуживание для своевременного информирования пользователя о замене, отмене или изменении документа.

Настоящий доклад описывает порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технологических регламентов на производство продукции, правила их пересмотра и внесения изменений, а также требования к построению, содержанию, оформлению и обозначению.

Доклад не распространяется на производства, на которых действуют технологические карты, определяющие технологический процесс, а также на машиностроительные производства, технологическая документация которых разрабатывается в соответствии с требованиями Единой системы технологической документации.

Общие положения:

1. Технологические регламенты разрабатывают с целью организации производства определённого вида продукции и обеспечения стабильности её качества.

2. Технологические регламенты могут быть разработаны:

- на конкретный вид продукции;
- на группу продукции;
- на весь процесс производства продукции в целом;
- на отдельные стадии процесса производства;

(3rd international scientific and practical conference)

- на технологические установки и комплексы;
- для предприятий, комбинированных установок, технологических систем и комплексов, включающих несколько технологических процессов, установок или объектов.

3. В зависимости от характера производства и поставленных задач регламенты могут быть:

а) постоянные:

- для выпуска массовой продукции по отработанному технологическому процессу;

б) временные:

- для освоения новых производственных процессов;
- для выпуска новой продукции на опытно-промышленных установках;
- для уточнения отдельных параметров технологического процесса или показателей качества продукции;
- для освоения технологических процессов, в которые внесены изменения;
- для опробывания нового оборудования на действующих производственных объектах;

в) разовые:

- для проведения опытно-исследовательских работ, с целью решения отдельных технологических задач;
- для выпуска планируемого объема разовой продукции и т.д.

Разработка регламентов

1 Технологические регламенты могут разрабатывать:

- научно-исследовательская организация (автор технологического процесса);
- проектная организация (автор проекта);
- предприятие, применяющее технологический процесс или эксплуатирующее установку.

2 На вводимые в эксплуатацию новые установки технологические регламенты разрабатывает проектная (автор проекта) или научно-

(3rd international scientific and practical conference)

исследовательская (автор процесса) организация по согласованию с главным инженером предприятия.

3 На установки, находящиеся в эксплуатации, технологические регламенты и изменения к ним разрабатывает (пересматривает) предприятие по согласованию с научно-исследовательской (проектной) организацией.

4 Проект регламента перед согласованием должен пройти нормоконтроль в соответствии с ГОСТ 3.1116 и метрологическую экспертизу.

Согласование регламентов

1 Согласование технологического регламента осуществляется как внутри предприятия (с различными структурными подразделениями и должностными лицами) так и вне его (с организациями, имеющими в соответствии с их компетенцией непосредственное отношение к положениям, содержащимся в технологическом регламенте).

2 Внутреннее согласование, как правило, осуществляют с:

- главным инженером;
- главным технологом;
- главным механиком;
- главным метрологом;
- главным энергетиком;
- руководителем отдела охраны окружающей среды;
- руководителем службы (отдела) промышленной безопасности;
- руководителем отдела охраны труда и техники безопасности;
- руководителем отдела пожарной безопасности;
- руководителем технического (технологического) отдела;
- руководителем цеха, осуществляющим данный технологический процесс (эксплуатацию установки);
- руководителем химической лаборатории.

Перечень должностных лиц, с которыми следует согласовать технологический регламент, определяет разработчик и/или руководитель предприятия, на котором применяется данный регламент, с учетом наличия

(3rd international scientific and practical conference)

структурных подразделений на предприятии. Подписи должностных лиц, осуществляющих внутреннее согласование, располагают на отдельном листе согласования, после подписей разработчиков регламента.

3 Согласование со сторонними организациями (внешнее согласование) осуществляется после внутреннего согласования.

Внешнее согласование осуществляют с:

- другими организациями отрасли, в сферу деятельности которых входят объекты технологических регламентов;
- организациями, осуществляющими нормоконтроль и метрологическую экспертизу, при наличии таковых в отрасли (если они осуществляются не организацией-разработчиком регламента);
- представителем заказчика (для регламентов на производство продукции специального назначения).

Во все внешние согласующие организации проект регламента направляют одновременно. Допускается направлять на рассмотрение проект технологического регламента в электронном формате.

4 Рассмотрение технологического регламента, представленного на согласование, не должно превышать 10 дней с момента поступления.

Если для согласования технологического регламента необходимо провести его экспертизу или осуществить обследование производства, они выполняются на договорной основе.

5 В случае несоответствия регламента установленным требованиям, согласующая организация выдает разработчику заключение с перечнем выявленных несоответствий.

В случае соответствия регламента установленным требованиям согласующая организация согласовывает его.

Утверждение регламентов

1 После согласования разработчик представляет технологический регламент вместе с сопроводительным письмом на утверждение в вышестоящую организацию.

Вышестоящая организация может определить перечень регламентов, которые могут быть утверждены руководителями предприятий. Как правило, технологические регламенты на установки, эксплуатирующиеся более 10 лет без принципиальных изменений технологического процесса, утверждает руководитель (главный инженер) предприятия.

2 В срок не более 10 дней руководитель утверждающей организации утверждает регламент или возвращает на доработку с обоснованием отказа в утверждении.

3 Регламент утверждается личной подписью руководителя организации и заверяется печатью.

Перечень использованной литературы

1. В настоящем документе использованы ссылки на следующие стандарты:

2. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

3. ГОСТ 2.501-2013 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

4. ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

5. ГОСТ 3.1116-2011 Единая система технологической документации. Нормоконтроль

6. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

7. ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

8. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

9. ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищённое.

Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения

10. ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищённое.

Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам

11. O'z DSt 1.6:2003 Государственная система стандартизации Узбекистана.

Нормативные документы. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению

12. O'z DSt 2.301-96 Единая система конструкторской документации.

Форматы

13. СНиП 2.09.02-85 Производственные здания

14. ШНК 2.09.04-09 Административные и бытовые здания

